

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)
 Volume 1, Issue 2, August 2025, P. 11-19
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.16908921)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16908921>

Pengaruh Penggunaan Media *Big Book* Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran PAI Kelas V SDN 19 Turatea Kab. Jeneponto

Influence of Big Book Media Use on Learners' Learning Results in PAI Grade V Subject SDN 19 Turatea, Jeneponto

Fira Yuniar, Rosdiana, M. Mirza Fathullah

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah & Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: fhirayuniar09@gmail.com

Abstract

This research aims to determine student learning outcomes before using big book media in class V SDN 19 Turatea Kab. Jeneponto, to find out the learning outcomes of students after using big book media in class V SDN 19 Turatea Kab. Jeneponto, and to find out differences in student learning outcomes in subjects PAI class V SDN 19 Turatea Kab. Jeneponto before and after use big book media. This research is research that uses a preexperimental method with a one group pretest-posttest design. Population in This research is class V at SDN 19 Turatea. The sampling technique used in This research uses a saturated sampling technique. The sample in this research is class V with a total of 22 students. The results of this research show that student learning outcomes class V SDN 19 Turatea Kab. Jeneponto before the use of big book media obtained the highest score of 70, the lowest score of 10 and the average score of 43, 64 are in the low category. Learning outcomes of class V SDN 19 Turatea District. Jeneponto after using big book media get the highest score of 100 and the lowest score of 50 and the average score amounting to 77.73 is in the high category. When compared with value before and after implementing the big book media, there is an influence positive impact on the learning outcomes of class V students at SDN 19 Turatea Kab. Jeneponto. This influence can be seen from the average value experienced an increase between the pretest score of 43.64 and the posttest score of 77.73 as well as significance tests using inferential statistics, with applications SPSS version 25, obtained the results of the hypothesis test with a sig value. (2-tailed) < or 0.000 < 0.05, it can be concluded that there is a difference in the average results learn before and after using big book media so has a positive effect on the learning outcomes of class V students at SDN 19 Turatea.

Keywords: *Media, Big Book, Learning Outcomes.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik sebelum menggunakan media big book di kelas V SDN 19 Turatea Kab. Jeneponto, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah menggunakan media big book di kelas V SDN 19 Turatea Kab. Jeneponto, dan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI kelas V SDN 19 Turatea Kab. Jeneponto sebelum dan setelah penggunaan media big book. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode preexperimental dengan desain one group pretest-posttest. Populasi dalam penelitian ini kelas V SDN 19 Turatea. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik sampling jenuh. Sampel pada penelitian ini adalah kelas V dengan jumlah 22 peserta didik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik kelas V SDN 19 Turatea Kab. Jeneponto sebelum penggunaan media big book memperoleh nilai tertinggi 70, nilai terendah 10 dan nilai rata-rata sebesar 43, 64 berada pada kategori rendah. Hasil belajar peserta didik kelas V SDN 19 Turatea Kab. Jeneponto setelah menggunakan media big book memperoleh nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 50 dan nilai rata-rata sebesar 77,73 berada pada kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan nilai sebelum dan setelah diterapkan media big book maka terdapat pengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik kelas V SDN 19 Turatea Kab. Jeneponto. Pengaruh ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang mengalami peningkatan antara nilai pretest yaitu 43,64 dengan nilai posttest sebesar 77,73 serta uji signifikansi menggunakan statistik inferensial, dengan aplikasi SPSS versi 25, diperoleh hasil uji hipotesis nilai sig. (2-tailed) < atau 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum dan setelah penggunaan media big book sehingga berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik kelas V SDN 19 Turatea

Kata Kunci: *Media, Big Book, Hasil belajar*

Article Info

Received date: 25 July 2025

Revised date: 27 July 2025

Accepted date: 10 August 2025

INTRODUCTION

Pendidikan merupakan salah upaya yang sangat mendasar yang dapat mengembangkan potensi peserta didik. Pengembangan dan pembinaan melalui proses Pendidikan tidak hanya dilakukan dengan mengajarkan ilmu pengetahuan melainkan juga untuk pembentukan sikap dan agama peserta didik (Hesti Yulianti 2018:20). Pendidikan dalam maknanya yang luas senantiasa menstimulir, menyertai perubahan-perubahan dan perkembangan manusia. Dalam perkembangannya, Pendidikan berkembang sesuai dengan zaman yang semakin canggih, sehingga kualitas Pendidikan harus terus meningkat seiring berjalannya waktu dan upaya meningkatkan mutu Pendidikan dari generasi ke generasi, maka memerlukan inovasi baru dalam menggunakan media, metode, dan strategi, pada proses pembelajaran secara optimal. (Rosdiana 2023:11). Pendidikan agama islam merupakan salah satu pelajaran yang wajib diikuti oleh peserta didik disetiap jenjang Pendidikan. Hal ini dikarenakan Pendidikan dapat meningkatkan akhlak dan perilaku yang sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional yaitu beriman kepada Allah Subhana Wa ta'ala. Pemerintah telah mengatur dan mengamanatkan mata pelajaran pada setiap jenjang Pendidikan sampai Pendidikan tinggi sehingga keberadannya menjadi komponen penting dalam pembinaan moral dan karakter (Saihu 2020:131).

Pada pelaksanaan proses pembelajaran tentunya membutuhkan suatu alat sebagai bahan dalam pembelajaran salah satunya media, media merupakan bentuk- bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya (M. Ramli 2016:4). Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca. Media mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat peserta didik sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pembelajaran (Umar 2017 : 137). Media tersebut dapat berupa alat-alat elektronik, gambar, buku dan sebagainya. Selain media yang disiapkan oleh guru, guru juga mempunyai tugas untuk memilih model yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SDN 19 Turatea Kab Jeneponto, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar PAI masih dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal 70. Keterangan diperoleh peneliti yang menyebabkan rendahnya hasil belajar PAI yakni guru masih menggunakan metode ceramah dan saat pembelajaran guru hanya menggunakan media pembelajaran yang sudah tersedia di sekolah seperti buku paket. Akibatnya, pemahaman peserta didik terhadap mata pelajaran PAI rendah. Buku paket yang digunakan dalam proses pembelajaran terbilang tebal sehingga mempunyai kesan yang membosankan dan peserta didik merasa jenuh dalam belajar. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mencari solusi terhadap permasalahan, sehingga tercapai hasil pembelajaran PAI yang diinginkan.

Dalam pembelajaran di kelas guru harus memperhatikan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik dalam menyerap suatu materi. Disinilah peran guru yang harus pandai-pandai dalam memilih suatu media sehingga dapat mempermudah proses belajar peserta didik dan tercapainya tujuan pembelajaran (Yulianti 2019:1) . Media pembelajaran banyak dan beragam akan tetapi penggunaannya pada anak SD/MI masih tidak sesuai. Oleh karenanya guru harus memperhatikan media apa yang cocok diterapkan sehingga dapat sesuai dengan keadaan peserta didik. Penggunaan media yang sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik akan memberikan efek yang baik dalam memperoleh suatu informasi. Materi yang disampaikan juga akan lebih mudah dipahami karena guru menggunakan media dalam proses belajar di kelas dengan bantuan media sehingga menciptakan suasana belajar yang efektif, kreatif dan menyenangkan bagi peserta didik (Yova Cahya Furi 2020: 23). Banyak cara yang dapat digunakan oleh guru pada proses pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Salah satunya menggunakan media big book. Big book merupakan buku cerita yang memiliki karakteristik khusus dibesarkan, baik teks maupun gambarnya dan memiliki pola teks sederhana sehingga peserta didik dan guru dapat belajar secara bersamaan. Selain itu, media big book cocok digunakan dalam pemodelan membaca dan menulis permulaan (Fikri Laily Zakiyah Turohmah 2022:12).

RESEARCH METHOD

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre experimental atau pra-eksperimen, dimana pada penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok yaitu eksperimen tanpa adanya kelompok pembanding (control). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dimana gejala-gejala yang akan di teliti atau diukur menggunakan angka. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama pada penelitian, karena bertujuan untuk

mengumpulkan suatu data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes. Mengenai teknik yang digunakan antara lain observasi dan tes, dan desain pada penelitian ini adalah one grup, pretest-posttest design. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan inferensial. Dimana nilai dari pretest dan posttest adalah data yang dikumpulkan dan akan dibandingkan. Uji-t (t-test) akan digunakan untuk mencari perbedaan antara dua data atau nilai yang berasal dari kelompok sampel yang sama.

RESULT AND DISCUSSION

Hasil penelitian ini yang didapatkan berdasarkan informasi dan penemuan data di lapangan yang diperoleh dari instrumen penelitian yang berkaitan dengan variabel media pembelajaran Big Book (X) dan hasil belajar PAI (Y) di SDN 19 Turatea. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dimana gejala-gejala yang akan di teliti atau diukur menggunakan angka. Menurut Sue Greener, "A quantitative approach to research is likely to be associated with a deductive approach to testing theory, often using number or fact and therefore a positivist or natural science model, and an objectivist view of the objects studied.³ maksudnya, pendekatan kuantitatif suatu pendekatan yang mirip dengan pendekatan deduktif terhadap pengujian teori, sering menggunakan angka atau fakta. Oleh karena itu positivis atau ilmu pengetahuan alam, dan pandangan objektivitas dari obyek yang diteliti.

Hasil Belajar PAI Peserta Didik Kelas V SD Negeri 19 Turatea Kab. Jeneponto sebelum (Pretest) menggunakan media big book

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelas V SD Negeri 19 Turatea. Peneliti dapat mengumpulkan data melalui instrumen tes tentang hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI sebelum menggunakan media big book.

Adapun statistik hasil belajar peserta didik sebelum penggunaan media big book hasil dari aplikasi SPSS sebagai berikut

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Nilai Pretest

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	50	1	4.5	4.5	4.5
	60	1	4.5	4.5	9.1
	70	7	31.8	31.8	40.9
	80	8	36.4	36.4	77.3
	90	3	13.6	13.6	90.9
	100	2	9.1	9.1	100.0
	Total	22	100.0	100.0	

Pada tabel di atas, kelas interval pertama dengan perolehan nilai hasil belajar 10 memiliki frekuensi 2 dengan presentase 9,1%, kelas interval kedua dengan hasil belajar 20 memiliki frekuensi 3 dengan presentase 13,6%, kelas interval ketiga dengan hasil belajar 30 memiliki frekuensi 2 dengan presentase 9,1%, kelas interval keempat dengan hasil belajar 40 memiliki frekuensi 3 dengan presentase 13,6%, kelas interval kelima dengan hasil belajar 50 memiliki frekuensi 5 dengan presentase 22,7%, kelas interval keenam dengan hasil belajar 60 memiliki frekuensi 4 dengan presentase 18,2%, dan kelas interval yang keenam dengan perolehan nilai hasil belajar 70 memiliki frekuensi 3 dengan presentase 13,6%.

Hasil dari analisis statistik deskriptif untuk hasil belajar peserta didik sebelum dilakukan tes hasil belajar dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 2 Statistik Deskriptif Hasil Belajar PAI Peserta Didik Sebelum Penggunaan Media Big Book

N	Valid	22
	Missing	0

Mean	43,64
Median	46,25
Mode	50
Std. Deviation	19,160
Variance	367,100
Skewness	-,351
Std. Error of Skewness	,491
Kurtosis	-,983
Std. Error of Kurtosis	,953
Range	60
Minimum	10
Maximum	70
Std. Error of Skewness	,491
Kurtosis	-,983
Std. Error of Kurtosis	,953
Range	60
Minimum	10
Maximum	70

Berdasarkan tabel di atas nilai hasil belajar PAI peserta didik sebelum penggunaan media big book diperoleh nilai rata-rata 43,64 dengan nilai median sebesar 46,25 nilai yang sering muncul mode sebesar 50, nilai standar deviasi sebesar 19,160, nilai varian sebesar 367,100, nilai jangkauan sebesar 60, nilai terkecil sebesar 10, nilai terbesar sebesar 70.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebelum penggunaan media big book hasil belajar PAI peserta didik yang memperoleh nilai yang bervariasi mulai dari terkecil sebesar 10 hingga terbesar 70. Dengan rentang nilai 50 yang menunjukkan kemampuan peserta didik di bawah standar kriteria ketuntasan minimal (KKM). Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya media atau model yang harus digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya hasil analisis kategorisasi hasil belajar PAI peserta didik kelas V SD Negeri 19 Turatea sebelum menggunakan media big Book.

Table 3 Kategori Hasil Belajar PAI Peserta Didik Kelas V SD Negeri 19 Turatea Kab. Jeneponto Sebelum Penggunaan Media Big Book

Tingkat Penguasaan (%)	Kategori	Pre-test	
		Frekuensi	Persentase
0-34	Sangat rendah	7	31,8
35-54	Rendah	8	36,4
55-64	Sedang	4	18,2
65-84	Tinggi	3	13,6
85-100	Sangat tinggi	-	0%
Jumlah		22	100%

Berdasarkan pengkategorian tabel di atas, hasil belajar PAI peserta didik sebelum diajar menggunakan media big book, dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik pada kategori sangat rendah dengan persentase 31,8% yang terdapat 7 orang peserta didik, kategori rendah dengan persentase 36,4% terdapat 8 orang peserta didik, kategori sedang dengan persentase 18,2% terdapat 4 orang peserta didik, kategori tinggi dengan persentase 13,6% terdapat 3 orang peserta didik. jadi dapat disimpulkan dari persentase di atas maka dapat dikategorikan bahwa sebagian besar hasil belajar peserta didik sebelum diajar dengan media big book berada pada kategori rendah dengan persentase 36,4%. Adapun kategorisasi di atas dapat di gambarkan dalam bentuk tabel dan diagram sebagai berikut:

Table 4. Persentase Hasil Belajar Peserta Didik Sebelum Penggunaan Media Big Book di Kelas V SD Negeri 19 Turatea Kab. Jeneponto

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	8	36,4	36,4	36,4
	sangat rendah	7	31,8	31,8	68,2
	Sedang	4	18,2	18,2	86,4
	Tinggi	3	13,6	13,6	100,0
	Total	22	100,0	100,0	

Gambar 1. Diagram Persentase Hasil Belajar Peserta Didik Sebelum Penggunaan Media Big Book di Kelas V SD Negeri 19 Turatea Kab. Jeneponto
Hasil Belajar PAI Peserta Didik Kelas V SD Negeri 19 Turatea Kab. Jeneponto Setelah Penggunaan Media Big Book

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri 19 Turatea diperoleh data dari instrumen posttest hasil belajar PAI peserta didik kelas V dengan jumlah Sampel 22 orang. Berikut nilai hasil belajar peserta didik setelah penggunaan media big book adalah sebagai berikut:

Table 5. Nilai Hasil Belajar PAI Peserta Didik Setelah Penggunaan Media Big Book

No	Nama Peserta Didik	Nilai Posttest
1	A1	80
2	A2	100
3	A3	80
4	A4	80
5	A5	90
6	A6	90
7	A7	80
8	A8	80
9	A9	70
10	A10	50
11	A11	70
12	A12	80
13	A13	70
14	A14	70
15	A15	60
16	A16	70
17	A17	100
18	A18	70
19	A19	90
20	A20	80
21	A21	70
22	A22	80
Jumlah		1.710
Rata-rata		77,73

Hasil hasil belajar PAI peserta didik setelah penggunaan media big book yang menggunakan bantuan SPSS. Adapun statistik hasil belajar peserta didik setelah penggunaan media big book hasil dari aplikasi SPSS sebagai berikut:

Tabel 6 :Distribusi Frekuensi Nilai Posttest

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	50	1	4.5	4.5	4.5
	60	1	4.5	4.5	9.1
	70	7	31.8	31.8	40.9
	80	8	36.4	36.4	77.3
	90	3	13.6	13.6	90.9
	100	2	9.1	9.1	100.0
	Tota l	22	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, kelas interval pertama dengan perolehan nilai hasil belajar 50 memiliki 1 frekuensi dengan persentase 4,5% , kelas interval kedua dengan nilai hasil belajar 60 memiliki 1 frekuensi 6 persentase 4,5% , kelas interval ketiga dengan memperoleh nilai hasil belajar 70 memiliki 7 frekuensi dengan persentase 31,8% , kelas interval keempat memperoleh nilai hasil belajar 80 memiliki 8 frekuensi dengan persentase 36,4%, kelas interval kelima memperoleh nilai hasil belajar 90 memiliki frekuensi 3 dengan persentase 13,6%, kelas interval keenam memperoleh nilai hasil belajar

100 dengan persentase 9,1%. Hasil dari analisis deskriptif untuk hasil belajar peserta didik setelah dilakukan tes hasil belajar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7: Statistik Deskriptif Hasil Belajar PAI Peserta Didik Setelah Penggunaan Media Big Book

N	Valid	22
	Missing	0
Mean		77.73
Median		77.33
Mode		80
Std. Deviation		11.925
Variance		142.208
Skewness		-.074
Std. Error of Skewness		.491
Kurtosis		.517
Std. Error of Kurtosis		.953
Range		50
Minimum		50
Maximum		100

Berdasarkan tabel di atas nilai hasil belajar PAI peserta didik setelah penggunaan media big book diperoleh nilai rata-rata 77,73 dengan nilai median sebesar 77,33, nilai yang sering muncul mode sebesar 80, nilai standar deviasi sebesar 11,925, nilai varian sebesar 142.208, nilai jangkauan sebesar 50, nilai terkecil sebesar 50, nilai terbesar sebesar 100.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa setelah penggunaan media big book hasil belajar PAI peserta didik yang memperoleh nilai yang bervariasi mulai dari nilai terendah dan nilai tertinggi 100. Selanjutnya hasil analisis kategorisasi hasil belajar PAI peserta didik kelas V SD Negeri 19 Turatea setelah menggunakan media big book. Adapun tabel kategorisasinya disajikan pada tabel.

Table 8: Kategori Hasil Belajar PAI Peserta Didik di Kelas V SD Negeri 19 Turatea Kab. Jeneponto Setelah Penggunaan Media Big Book

Tingkat Penguasaan (%)	Kategori	Posttest	
		Frekuensi	Persentase
0-34	Sangat rendah	-	0%
35-54	Rendah	1	4,5%

55-64	Sedang	1	4,5%
65-84	Tinggi	15	68,2%
85-100	Sangat tinggi	5	22,7%
Jumlah		22	100%

Berdasarkan pengkategorian tabel di atas, hasil belajar peserta didik setelah diajar menggunakan media big book, maka dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik pada kategori rendah dengan persentase 4,5% terdapat 1 orang peserta didik, kategori sedang dengan persentase 4,5% terdapat 1 orang peserta didik, kategori tinggi dengan persentase 68,2% terdapat 15 orang peserta didik, kategori sangat tinggi dengan persentase 22,7% terdapat 5 orang peserta didik. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan persentase di atas maka dapat dikategorikan bahwa sebagian besar hasil belajar peserta didik setelah diajar menggunakan media big book berada pada kategori tinggi dengan persentase 68,2%. Adapun kategorisasi di atas dapat di gambarkan dalam bentuk tabel dan diagram sebagai berikut:

Table 9: Persentase Hasil Belajar Peserta Didik Setelah Penggunaan Media Big Book di Kelas V SD Negeri 19 Turatea Kab. Jenepono

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	1	4.5	4.5	4.5
	sangat Tinggi	5	22.7	22.7	27.3
	Sedang	1	4.5	4.5	31.8
	Tinggi	15	68.2	68.2	100.0
	Total	22	100.0	100.0	

Diagram Persentase Hasil Belajar Peserta Didik Setelah Penggunaan Media Big Book di Kelas V SD Negeri 19 Turatea Kab. Jenepono. Perbedaan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran PAI Sebelum dan Setelah Penggunaan Media Big Book Kelas V di SD Negeri 19 Turatea Kab. Jenepono.

Pada bagian ini akan diuraikan berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dilihat bahwa hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah penggunaan media big book pada kelas V SD Negeri 19 Turatea terdapat perbedaan. Hal tersebut terbukti pada nilai rata-rata sebelum dan setelah diberikan perlakuan dengan media big book. Penelitian ini memiliki jumlah sampel sebanyak 22 peserta didik, nilai rata-rata sebelum diterapkan big book yaitu 43,64% dan setelah diterapkan big book rata-ratanya 77,73%.

Berdasarkan hasil dari pretest dan posttest diterapkannya media big book dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, dapat dilihat pada analisis uji t yang diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, yang artinya H_0 diterima dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar PAI peserta didik sebelum dan setelah diterapkan media big book pada materi ketika kehidupan telah berhenti di kelas V SD Negeri 19 Turatea. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan media big book berpengaruh positif.

CONCLUSION

Berdasarkan nilai analisis data hasil penelitian tentang penggunaan media big book terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI Kelas V SDN 19 Turatea Kab. Jeneponto, maka dapat disimpulkan Hasil belajar peserta didik sebelum penggunaan media big book berada pada kategori rendah dengan perolehan nilai tertinggi 70 dan terendah 10 sehingga rata-rata sebesar 43,64%. Hasil belajar peserta didik setelah penggunaan media big book terhadap hasil belajar berada pada kategori tinggi dengan perolehan nilai tertinggi 100 terendah 50 sehingga rata-rata sebesar 77,73%. Perbedaan hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah diterapkan media big book dan nilai rata-rata hasil belajar mengalami peningkatan yang baik, sehingga penggunaan media big book berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik kelas V SDN 19 Turatea Kab. Jeneponto.

REFERENCES

- Furi, Yova Cahya, 'Penerapan Media Big Book Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Peserta Didik Kelas 1B SD Negeri 4 Waylaga Panjang Bandar Lampung' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)
- Ramli, M, 'Pengembangan Media Pembelajaran Menurut Konsep Teknologi Pembelajaran', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 3.1 (2016)
- Rosdiana, 'The Analisis Of Brainstorming Learning Method Implementation In The Teacher Profesional Ethics Subject', *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Kependidikan*, 26.1 (2023)
- Saihu dkk, 'Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Pendidikan Islam*, 5.1 (2020)
- Turrohmah, Fikri Laili Zakiya, 'Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Big Book Terhadap Hasil Belajar Tema 6 Subtema 3 (Energi Alternatif) Siswa Kelas III MI Islamiyah Pati' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)
- Umar, 'Media Pendidikan Peran Dan Fungsinya Dalam Pembelajaran', *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 11.1 (2017)
- Yulianti, Hesti dkk, 'Metode Giving Question and Getting Answer Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Islam*, 9.1 (2018)
- Yulianti, Fitria dkk, 'Urengensi Penguunaan Media Big Book Dalam Mengembangkan Kemampuan Menulis Eksposisi', *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 1 (2019)